

स्वराज्याचे आरमार आणि सामारीक दृष्टीकोण

डॉ. सुरेश वसंत शिखरे

इतिहास विभाग प्रमुख,

श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापूर

Corresponding Author - डॉ. सुरेश वसंत शिखरे

DOI - 10.5281/zenodo.19704262

प्रस्तावना:

छत्रपती शिवाजी महाराज हे अत्यंत दूरदर्शी नेतृत्व असलेले शासक होते, ज्यांनी १७ व्या शतकात सागरी सामर्थ्याचे महत्त्व ओळखून त्यासाठी भक्कम पायाभूत रचना उभारली. त्यांनी वसाहतवादी परकीय शक्तींच्या (जसे की पोर्तुगीज, डच, इंग्रज) अरब सागरावर वर्चस्व मिळविण्याच्या रणनीतींना आव्हान देण्यासाठी एक सक्षम आणि स्वावलंबी आरमार निर्माण केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमाराची उभारणी केवळ स्वराज्याच्या संरक्षणासाठीच नव्हे, तर स्वराज्याच्या आर्थिक समृद्धीचा पाया मजबूत करण्यासाठी देखील केली. अरब सागरावरील व्यापारी मार्गांचे संरक्षण करून त्यांनी परकीय सागर शक्तींच्या हस्तक्षेपाला आळा घातला आणि भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी व्यापार अधिक सुलभ केला. सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी, उंदेरी, पद्मदुर्ग इत्यादी जलदुर्गांनी कोकण किनारपट्टीच्या प्रदेशांचे सुदृढीकरण केले, आणि बहुपरिकल्पी आरमार निर्माण केल्याने, आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित स्वराज्याचा पाया भक्कम केला. या जलदुर्गांनी सागरी सिमांचे संरक्षण केले आणि आरमाराला आक्रमण तसेच संरक्षण मोहिमा प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आधार दिला. या जलदुर्गांच्या मदतीने परकीय

आरमारी शक्तींच्या, तसेच जंजिरेकर सिद्धींच्या आक्रमणांना आळा घातला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरब सागराच्या सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करणे भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक पाऊल होते. त्यांनी आरमारी मार्गावर कर आकारणी आणि महसूल संकलनाद्वारे स्वराज्यासाठी आर्थिक लाभाचे नवीन साधन निर्माण केले. यामुळे स्वराज्याची राजकीय ताकद वाढली आणि मराठ्यांचे सागरी सार्वभौमत्व प्रस्थापित होण्यास मदत झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज हे पहिले भारतीय शासक होते, ज्यांनी औपचारिकपणे आरमाराची स्थापना केली आणि अरब सागरावर नियंत्रण राखण्यासाठी सामरिक नियोजन केले. त्यांच्या नवोन्मेषक आणि व्यापक दृष्टिकोनामुळे मराठा साम्राज्याने वसाहतवादी शक्तींना प्रभावीपणे आव्हान दिले आणि आपल्या सागरी हितसंबंधांचे रक्षण केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आरमारी धोरण आणि निर्णय त्यांच्या दूरदृष्टीचे आणि कुशल नेतृत्वाचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या आरमारी धोरणामुळे एक सुदृढ, सुरक्षित, आणि सागरी प्रभाव असलेले शक्तिशाली राज्य बनले.

अरबी व्यापाऱ्यांचे पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर वर्चस्व प्रस्थापित होण्याच्या काळापर्यंत चोल, पंड्या, नायक, सामंत, गुजरातचा सुलतान आणि इतर छोट्या-

मोठ्या नायक व पाळेगारांची स्वतंत्र आरमार किंवा जहाजांचे काफिले अस्तित्वात होते. त्यांचे स्वरूप समारिक किंवा राजकीय नसले तरी त्यांचे नाविक सामर्थ्य आणि जहाज बांधणीतील कौशल्य निश्चितच अधोरेखित करण्यासारखे होते. भारतावर इस्लामिक आक्रमणे सुरू झाल्यानंतर पश्चिम किनारपट्टीवर अरबी व्यापाऱ्यांनी आपला चांगलाच जम बसवलेला होता. या अरबी व्यापाऱ्यांकडे उत्तम तांत्रिक आणि नाविक ज्ञान होते, ज्याच्या जोरावर त्यांनी जवळपास संपूर्ण व्यापार आपल्या नियंत्रणाखाली आणला होता. या कालखंडात प्रबळ केंद्रीय सत्तांचा अभाव होता. पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील स्थानिक छोट्या सत्तांना आरमाराची तितकीशी आवश्यकता वाटली नसावी. त्यामुळे या राज्यकर्त्यांनी सागर संस्कृतीला अन शक्तीला एका अर्थाने डावलले किंवा लष्करी व समारिक दृष्टिकोनातून त्याचे महत्त्व त्यांना उमगले नाही. याचा परिणाम जहाज बांधणी व्यवसायावर झाला. जहाज बांधणी कारागिरांचा राजाश्रय नाहीसा झाला, जहाज बांधणी व्यवसाय अधोगतीला गेला आणि जहाज बांधणीचे पिढीजात ज्ञान काहीसे लोप पावले.

१५ व्या शतकातील स्पॅनिश आणि पोर्तुगीज नावाड्यांनी शोधलेल्या नवीन सागरी मार्गांनी जगाच्या राजकीय आणि आर्थिक समीकरणात मोठे बदल घडवून आणले. केप ऑफ गुड होपमार्गे भारताकडे जाणाऱ्या नवीन व्यापारी मार्गाने नव्या संधीना चालना दिली, परंतु त्याचबरोबर साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा आणि धार्मिक संघर्षांनाही वाव मिळवून दिला. रोमचे पोप, जे त्या काळात केवळ धार्मिक नेतेच नव्हे तर राजकीय सत्तेचेही केंद्र होते, त्यांनी पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश यांच्यात जगभरातील महासागरांचे प्रभावक्षेत्र वाटून दिले. पोर्तुगीजांना भारतीय महासागराचा ताबा देण्यात आला. हा निर्णय केवळ धार्मिक हेतूने प्रेरित नव्हता, तर व्यापारातील मक्तेदारी निर्माण

करण्याच्या उद्देशाने होता. पोपच्या या निर्णयामुळे पोर्तुगीजांनी असा दावा केला की भारतीय महासागरावर त्यांच्याच ताबा आहे अथवा ते या सागराचे स्वामी आहे. पोर्तुगीजांनी स्वतःला सागरी मार्गांचा एकमेव अधिपती घोषित केले. त्यांनी भारतातील स्थानिक राज्यकर्त्यांना त्यांच्या महासागर वापरण्याच्या नियमांवर बंधनकारक करण्याचा प्रयत्न केला. “आम्ही समुद्राचे सार्वभौम आहोत” हे धोरण त्यांच्या प्रत्येक कारवायामागील मूळ तत्त्व होते. अर्थात पोर्तुगीजांनी असा दृष्टिकोन स्वीकारला की, जणू रोमचे पोप हे जागतिक सार्वभौम सत्ता आहेत, आणि ते त्यांच्या राजकीय तसेच धार्मिक अधिकारांचे आम्ही प्रतिनिधित्व करत आहोत. मुळात जेव्हा पोर्तुगीज खलाशी भारतात आले, तेव्हा त्यांनी आपल्या सोबत काही ठोस राजकीय आणि धार्मिक धोरणे स्वीकारलेली होती. पोर्तुगीजांचा मुख्य उद्देश केवळ व्यापार नव्हता; तर त्यांनी स्वतःच्या सत्तेचे विस्तारवादी विचारही सोबत आणलेला होता. त्यांनी भारतीय लोकांच्या विरोधातील धार्मिक द्वेष आणि सागरी सार्वभौमत्वाचा आग्रह भारतात दृढ केला. थोडक्यात काय तर, १५ व्या शतकातील पोर्तुगीजांच्या सागरी मोहिमांमुळे जागतिक व्यापाराच्या पद्धतीत महत्त्वाचे बदल घडले. परंतु त्याचवेळी, त्यांच्या साम्राज्यवादी आणि धार्मिक धोरणांमुळे सागरी प्रदेशांत संघर्ष वाढले. अरबी सागरावरील पोर्तुगीजांचा दावा हा केवळ व्यापार नियंत्रणासाठी नव्हे, तर सागरी साम्राज्यवादी धोरणांचा भाग होता. पोर्तुगीजांनी भारतात धार्मिक, राजकीय, आणि आर्थिक संघर्षांचे नवे पर्व सुरू केले, ज्याचे दूरगामी परिणाम भारतीय उपखंडाच्या इतिहासावर झाले.

१६ व्या शतकाच्या सुरुवातीला पोर्तुगीजव्हाईसरॉय अल्बुर्कर्क यांने अरब सागरात एक शकतीशाली सागरी सत्ता यशस्वीरित्या स्थापित केली होती. पोर्तुगीजांचे सागरावर वर्चस्व असले तरी त्यांनी भूमीवर

सार्वभौमत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला नाही. कारण पोर्तुगीज आरमाराची अरब सागरातील शक्ती तत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक राज्यकर्त्यांच्यासाठी धोक्याची वाटत नव्हती, त्यांचा व्यापार अत्यंत फायदेशीर होता. मात्र त्याचवेळी, गुजरात आणि दक्षिणेतील राजांनी परकीय सत्तांविषयी भीती आणि सहकार्य यामधील विरोधाभास दाखवला. पोर्तुगीज आरमाराचा नाश करण्यासाठी दोन वेळा मोठे एकत्रित प्रयत्न झाले, परंतु पोर्तुगीजांच्या दृढ इच्छाशक्तीमुळे हे प्रयत्न अपयशी ठरले. त्यानंतर, पोर्तुगीज आरमाराचे वर्चस्व कायम अबाधित राहिले.

१७ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातही, भारतातील पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश आणि फ्रेंच यांच्या प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू मुख्यतः त्यांच्या व्यापारी हितसंबंधांवर होता. त्यांच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये सागरी व्यापारावर मक्तेदारी मिळवणे हे होते. यासाठी त्यांनी किनारी भागात वसाहती स्थापन केल्या, मात्र त्यापलीकडे त्यांची फारशी महत्वाकांक्षा नव्हती. परिणामी, त्यांच्या हालचालींमध्ये स्थानिक सत्तांबद्दल ईर्ष्या किंवा भीती जाणवत नव्हती. १५ व्या शतकापासून १६ व्या शतकापर्यंत पोर्तुगीज, डच, इंग्रज, फ्रेंच यांसारख्या सागरावर वर्चस्व असलेल्या युरोपीय राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींचे भारतीय किनारपट्टीवर आगमन झाले. वसाहतवादी मानसिकता असलेल्या या व्यापाऱ्यांनी हिंद महासागर आणि बंगालच्या उपसागरातील अनेक छोटी-मोठी बेटे, बंदरे व्यापाराच्या निमित्ताने हळूहळू हस्तगत केली. बघता-बघता त्यांनी वखारी स्थापन केल्या. समृद्ध अशा भारतीय किनारपट्टीवर आपले निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी या प्रतिनिधींमध्ये एक प्रकारची शर्यत सुरू झाली. ऐतदेशीय राजे-राजवड्यांनी या प्रक्रियेस फारसा अटकाव केला नाही; उलटपक्षी, त्यांच्या मदतीने आपल्या भाऊ-बंधकीचा काटा काढण्यात त्यांनी धन्यता मानली. सागर संस्कृतीचा पुरस्कार करणाऱ्या पाश्चिमात्य

लोकांचे कुटील डाव मात्र त्यांना ओळखता आले नाहीत. आमत्यकृत आज्ञापत्रातील 'ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र' हे वाक्य संपूर्ण जगातील सागर संस्कृतीचे अनुकरण करणारे अथवा विस्तारवादी धोरणाचे स्वरूप दर्शविते. साम्राज्यवादी धोरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या युरोपीयांचे धोरण ओळखून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार उभारणीस प्रारंभ केला. एखाद्या जन्मजात 'राजमर्मज्ञ' प्रमाणे त्यांनी आपल्या आरमाराची उभारणी अतिशय कौशल्याने, काटेकोर नियोजनाने केली. हिंद महासागरावर सार्वभौमत्व निर्माण करण्याबरोबरच ते राष्ट्रीय प्रेरणेने प्रेरित झालेले होते.

श्री. रं. कुलकर्णी आपल्या 'शिकालीन राजनीति आणि रणनीती' या ग्रंथात मराठा आरमार स्थापनेचे विश्लेषण करताना म्हणतात "... देशाच्या स्वातंत्र्यास समुद्रमार्गाने लागलेले ग्रहण आणि परराष्ट्रीय आक्रमकांनी आपल्या हेतूच्या पूर्तीसाठी योजलेले आरमारी बळ या बाबी दिव्यदृष्टी असलेल्या राष्ट्र पुरुषांच्या ध्यानी आल्या नसत्या तरच नवलाचे वाटले असते. हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्न साकार करण्यास बद्धपरिकर असलेल्या शिवाजी महाराजांना स्वातंत्र्यास असलेला हा धोका स्पष्ट दिसत होता. म्हणूनच अनुकूल काळ येताच त्यांनी स्वतःचे आरमार बांधण्याचा व त्याचा विस्तार करण्यास प्रारंभ केला. काहि तात्कालिक कारणांमुळे या कार्यास वेगाने चालना मिळाली असली तरी सागरी किनाऱ्याचे रक्षण हि धारणा शिवरायांच्या मनात दीर्घकाळ नांदत असावी."१

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आरमार निर्मितीचा उद्देश काय होता हे आज्ञापत्रात प्रकर्षाने जाणवतो. "आरमार म्हणजे स्वतंत्र येक राज्यांगच आहे. जैसे ज्यास अश्वबल त्याची पृथ्वी प्रजा आहे. तद्वतच ज्या जवळ आरमार त्याचा समुद्र यांकरिता आरमार अवश्यमेव करावे."२ अर्थात आरमार हे स्वतंत्र राज्याचा एक महत्त्वाचा अविभाज्य भाग आहे. जसे घोडदळ (अश्वबल) असलेल्या राजाचे प्रजेसह

भूमीवर प्रभुत्व असते, त्याचप्रमाणे ज्या राज्याजवळ आरमार आहे, त्याला सागरावर प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी आरमार आवश्यक आहे. आज्ञापत्रातील या विधानातून आरमाराचे राज्यव्यवस्थेतील महत्त्व अधोरेखित होते, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी सामर्थ्याची दूरदृष्टी प्रस्तुत करते. आरमाराला एक स्वतंत्र 'राज्यांग' म्हणून संबोधले आहे, म्हणजेच ते केवळ लष्करी शक्ती नसून, राज्याच्या सार्वभौमत्वाचे एक महत्त्वाचे प्रतीक मानले आहे. जसे घोडदळ भूमीवरील राजकीय व लष्करी प्रभावासाठी आवश्यक आहे, तसेच आरमार हे सागरी क्षेत्रात प्रभुत्व राखण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. आरमारामुळे सागरावर नियंत्रण ठेवता येते, ज्यामुळे सागरी मार्गावरील व्यापार, संरक्षण, आणि सामरिक वर्चस्व प्रस्थापित होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात अरब सागरावरील व्यापारी मार्गावर नियंत्रण मिळवणे हे त्यांच्या आरमारी धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. ज्या राज्याकडे आरमार आहे, त्या राज्याला सागरी सामर्थ्य आणि नियंत्रणाची क्षमता मिळते. हे नियंत्रण केवळ लष्करी विजयासाठी नव्हे, तर व्यापार, कूटनीती, आणि राजकीय प्रभावासाठी महत्त्वाचे साधन आहे अशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची धारणा होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हेच तत्व ओळखून मराठा आरमाराची आणि अनेक जलदुर्गांची निर्मिती केली. या जलदुर्गांनी कोकण किनारपट्टीचे संरक्षण, सागरी मार्गावर प्रभुत्व, आणि परकीय शक्तींना रोखण्याचे काम केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही दूरदृष्टी भारतातील सागरी सामर्थ्याच्या इतिहासाला दिशा देणारी ठरली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या स्वराज्याच्या विस्तार धोरणाचा एक भाग म्हणून कोकणावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा आणि तेथील साधनांचा विकास करण्याचा निर्धार केला होता. कोकण

किनारपट्टीवर स्वरज्याचा विस्ताराबरोबरच शिवाजी महाराजांच्या मनात अनेक उदीष्टे असावीत असे दिसते. यामध्ये, पोर्तुगीजांनी समुद्रावरील सार्वभौमत्वचा जो दावा केलेला होता, अरब सागरावर आपले आदेश लादले होते आणि त्यांनी स्थापन केलेली 'कार्टाज' (सागरी वाहतूक परवाना अर्थात दस्तक) पद्धती विशेषतः पश्चिम किनाऱ्यावर किनाऱ्यावरील संचारवर एकाधिकार प्रस्थापित केला होता तो मोडीत काढणे. कारण पोर्तुगीजांची 'कार्टाज' पद्धती केवळ उत्पन्नाचे साधन नव्हते, तर हिंद महाराजांवर त्यांचे निर्विवाद आरमारी वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठीचे एक योजनाबद्ध धोरण होते हे महाराजांच्या ध्यानी घेतलेले होते. म्हणून सन १६५७ मध्ये कल्याण आणि भिवंडी स्वराज्यात आल्या नंतर कल्याण-भिवंडीच्या समुद्रात आरमार स्थापनेचा निर्णय घेतला. गोव्यातील पोर्तुगीज महाराजांच्या लष्करी मोहिमा व हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कोकणातील हालचाली पोर्तुगीजांसाठी चिंतेचा विषय होत्या, विशेषतः शिवाजी महाराजांनी सुरू केलेली आरमार निर्मिती ही त्यांना धोकादायक वाटत होती. पोर्तुगीजांना भय वाटत होते की, जर शिवाजी महाराजांनी पश्चिम किनारपट्टीवर आपली आरमारी ताकद निर्माण केली, तर त्यांच्या सागरी सार्वभौमत्वाला गंभीर आव्हान निर्माण होवू शकते. परिणामी शिवाजी महाराजांच्या आरमारी महत्त्वाकांक्षेला आवर घालण्यासाठी पोर्तुगीजांनी मराठ्यांचा शत्रू असलेल्या जंजिरेकर सिद्दीला शस्त्रास्त्र, दारुगोळा आणि इतर युद्ध साहित्याचा पुरवठा सुरू केला. त्याचबरोबर सावंतवाडीकर सावंत, दक्षिण कोकणातील स्थानिक देसाई यांनाही मराठ्यांच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी प्रवृत्त केले.

गोव्यातील हिंदू रयतेवर पोर्तुगीजांकडून होत असलेल्या धार्मिक छळाला पायबंद घालणे आणि पोर्तुगीजांनी मराठ्यांच्या विरुद्ध सावंत, देसाई यांच्या

माध्यमातून चालवलेल्या कारवायांना पायबंध घालण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी १९ नोव्हेंबर १६६७ रोजी बारदेशवर स्वारी केली. बारदेशवर स्वारी नंतर पोर्तुगीजांनी नमते घेत शिवाजी महाराजांच्या बरोबर तह करण्याचा निर्णय घेत मैत्रीचा तह केला.^३ परंतु मैत्रीचा हा तह फार काळ टिकला नाही. दोन-तीन वर्षांतच दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या बंदरांवरील जहाजांवर हल्ले करून ताबा घेण्याच्या घटना सुरू केल्या. पोर्तुगीजांनी सिद्दीला आणि स्थानिक देसाईंना मदत आणि हुसकावण्याचे धोरण गुप्तपणे सुरू ठेवले. याशिवाय पोर्तुगीजांनी महाराजांकडे मागणी केली की त्यांच्या जहाजांना समुद्री व्यापार आणि वाहतुकीसाठी पोर्तुगीजांचे दस्तक घ्यावे लागतील, महाराजांनी या मागणीला तीव्र विरोध केला. सन १६७२ मध्ये मराठ्यांनी रामनगरचे कोळी राज्य जिंकले तेव्हा पोर्तुगीजांकडे चौथची मागणी केली. जी चौथाई पूर्वी पोर्तुगीज रामनगरच्या कोळी राजाला देत असत. पोर्तुगीजांनी तत्त्वतः ही मागणी मान्य केली, पण चौथेचे पैसे देण्याचे टाळत राहिले,^४ यासाठी वेगवेगळी कारणे सांगत असत. ही गोष्ट शिवाजी महाराजांच्यासाठी संतापजनक होती, त्यामुळे पोर्तुगीजांविषयी त्यांचा रोष अधिकच वाढला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठा अंमलाखालील सागरीमार्गांवरून होत असलेल्या व्यापारी जहाजांच्यावर विविध प्रकारचे कर लावल्याचे उल्लेख प्राप्त होतात मात्र कागदपत्रांच्या अभावी याची निश्चित माहिती उपलब्ध होत नाही. हे जरी खरे असले तरी आरमार स्थापनेमुळे स्वराज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे प्रोत्साहन मिळाले आणि मराठ्यांची प्रमुख सागरीव्यापारी मार्गांवर सत्ता प्रस्थापित झाली. परिणामी स्थानिक व्यापाऱ्यांचे संरक्षण सुनिश्चित झाले आणि परकीय शक्तींच्याकडून होणारे शोषण थांबले. कारण महाराजांनी स्वकीय व्यापारी

(साहुकार) आणि परकीय व्यापारी (साहुकार) यांच्यातील फरक स्पष्टपणे ओळखलेला होता, एवढेच नव्हे तर या परकीय व्यापाऱ्यांच्यापासून सावध राहण्याचा इशाराही दिलेला दिसतो. परकीय व्यापाऱ्यांविषयीचे शिवाजी महाराजांचे धोरण अत्यंत सावधगिरीचे होते. परकीय व्यापाऱ्यांची नीतिमत्ता व स्वभाव वैशिष्ट्यांची महाराजांना नेमकी जाण होती. यासंबंधी आमाल्या आपल्या आज्ञापत्रात अतिशया उद्बोधक माहिती देतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे मर्म नमूद करताना आज्ञापत्रकार लिहितात, “सावकारामध्ये फिरंगी, इंग्रज, फ्रांसिस, डिंगमारादि टोपीकर हेही लोक सावकारी (व्यापार) करितात. परंतु ते वरकड सावकारा सारखे नव्हेत, त्यांचे खावंदप्रत्यक प्रत्यक राज्यच करितात. त्यांचे हुकमाने त्यांचे होत्साते हे लोक या प्रांती सावकारीस येतात. राज्य करणारास स्थळलोभ नाही यैसे काय घडो पाहते? तथापि, टोपीकरांचा या प्रांते प्रदेश करावा, राज्य वाढवावे स्वमत प्रतिष्ठावे हा पूर्ण अभिमान. तदनुरूप स्थळोस्थळी कृतकार्यहि जाले आहेत. त्याहिवरी हट्टी जात हातास आले स्थळे मेलियाने सोडावयाचे नव्हेत. यांची आमदरफती आले-गेले यैसीच असो दयावी. त्यांसी केवळ नेहमी जागा देऊ नये. जंजिरेया समीप या लोकांचे येणे-जाणे सहसा होऊ देऊ नये. कदाचित वखारीस जागा देणे जालेस तर खाडीचे शेजारी समुद्रातीरी न द्यावा तैसे ठाईजागा दिधलियावरी आपले मर्यादिने आहेत तोवर आहेत. नाही ते समयी आरमार दारूगोळा हेच त्यांचे बळ. आरमार पाठीशी घेऊन त्याचे बळ त्या बंदरी नूतन किल्लाच निर्माण करणार. तेव्हा तितके स्थळ राज्यातून गेलेल याकरिता जागा देणेच तरी खाडी लांब गाव दोन गाव राजपूरसारखी असेल तेथे फ्रांसियास जागा दिल्या होता, त्या न्याये दोन-च्यार नामांकित शहरे असतील त्यांमध्ये जागा द्यावा. तेहि नीच जागा, शहराचे आहारी, शहराचा उपद्रव चूकऊन नेमून देऊन वखारा

घालवाव्या त्यासहि इमारतीचे घर बांधो देऊ नये. या प्रकारे राहिले तरी बरे, नाहीतरी याविनाही प्रयोजन नाही. आले गेले असोत त्यांचे वाटे आपण न वजावे. आपले वाटे त्यांनी न वजावे इतकेच पुरे.”^५

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या परकीय व्यापाऱ्यांच्या संदर्भातील धोरणांचा चिकित्सक अभ्यास करताना काही मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक ठरते; छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वकीय व्यापारी आणि परकीय व्यापारी यांच्यामधील भेद स्पष्टपणे अधोरेखित केलेला होता. स्वकीय व्यापारी स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा भाग असल्यामुळे त्यांच्या व्यापाराने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते यावर त्यांचा विश्वास होता. परंतु, परकीय व्यापाऱ्यांचा व्यापार केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्यामुळे तो दीर्घकालीन धोका निर्माण करू शकतो याची उमग त्यांना होती. महाराजांना परकीय व्यापाऱ्यांच्या विस्तारवादी नीतिमतेची जाणीव होती. या व्यापाऱ्यांचे मुख्य उद्दिष्ट व्यापाराच्या आडून प्रदेशांवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हे होते. युरोपीय व्यापाऱ्यांच्या राजकीय पाठींब्यावर प्रकाश टाकून त्यांच्या व्यापाराला केवळ आर्थिक न मानता सामरिक दृष्टिकोनातूनही पाहिलेले दिसते. परकीय व्यापाऱ्यांना अनिर्बंध व्यापार करण्यास मुभा दिल्यास त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, याची जाणीव महाराजांना असल्याने त्यांना मर्यादित स्वरूपात जागा देण्याचे, विशेषतः किनारपट्टीपासून लांब जागांवर मर्यादित करण्याचे धोरण स्वीकारले. यामुळे त्यांचे सामरिक वर्चस्व कमी राहिले व भविष्यातील धोका टाळणे शक्य होईल. यासाठीच त्यांनी या परकीय व्यापाऱ्यांना अनावश्यक वाव देऊ नये, यावर भर दिलेला दिसतो. त्यांना विशिष्ट ठिकाणी व्यापारासाठी मुभा दिल्यासही, ती जागा शहरापासून दूर आणि सामरिकदृष्ट्या कमी महत्त्वाची असावी, असे धोरण असल्याचे असल्याचे आमात्य आवर्जून नमूद करतात.

कारण, युरोपीय व्यापाऱ्यांची खरी शक्ती त्यांच्या आरमारात आहे. त्यांना किनारपट्टीजवळ जागा दिल्यास, ते आपले आरमारी बळ वापरून नवे किल्ले उभे करू शकतात. यामुळे, महाराजांनी त्यांच्या जागेच्या निवडीवर कठोर नियंत्रण ठेवल्याचे निर्देशीत केल्याचे दिसते. परकीय व्यापाऱ्यांना व्यापारासाठी येऊ द्यावे, परंतु त्यांना अनावश्यक स्वातंत्र्य देऊ नये. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर त्यांचा नियंत्रण टिकून राहिले, तर परकीय हस्तक्षेप मर्यादित राहिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी व्यापाराच्या नावाखाली होणाऱ्या परकीय हस्तक्षेपाचा धोका ओळखून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्वायत्तता यासाठी कठोर धोरण आखल्याचे यातून स्पष्ट होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे परकीय व्यापाऱ्यांविषयीचे धोरण त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीच्या पुढचे आणि अत्यंत दूरदृष्टीचे होते हे निश्चित. त्यांनी परकीय व्यापाऱ्यांच्या नीतिमतेचा आणि संभाव्य धोऱ्यांचा अभ्यास करून योग्य ती पावले उचलली, ज्यामुळे त्यांच्या राज्याची सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वायत्तता टिकून राहण्यास मदत झाली.^६

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यापार धोरणासंदर्भात आज्ञापत्राकर पुढे असे नमूद करतात की, “दर्यात कोळी साहुकारी तारांडी यांची अमदरपती करावी. कोळी साहुकारांचे वाटेस जाऊ नये, त्यांस कोणाचे उपद्रव लागत असेल तरी तो परिहार करावा. गनीमाचे मुलुखाखेरीज विदेशीचें गैरकौली असे साहुकारांची तरांडी येत जातां असली, तरी ती परभारें जाऊं न द्यावी. नयेभयें हाताखाली घालून, त्यांचे दसोडीस हात न लावतां, दिलासा करून बंदरास घेऊन यावी. बहुत प्रकारें त्यांनी व मुलूखगिरीचें कारभारी यांनी जाऊन त्यांचे समाधान करावें. लांकडे, पाणी घेतील ते घेऊ द्यावे, नारळांची शाळी आदिकरून जो त्यांस पाहिजे जिन्नस असेल तो त्यांस विकत अनुकूल करून द्यावा. याविरहित आणखी खरेदी

प्रोक्त आत्मसंतोष करितील तो अल्पस्वल्प जकात घेऊन सुखरूप करू द्यावा. थोर मनुष्य साहुकार कोणी असला तरी त्याचे योग्यतेनुरूप दिवाणचे तर्फेने त्याची थोडीबहुत मेहमानी करावी. तो खर्च दिवाणांतून मजुरा घ्यावा, कोणी एका प्रकारे त्या परकी साहुकारास सौख्य दिसे, माया लागे, तें राज्य अमदरपती करीत, असें करावें. गनीमीचे मुलुखांतील साहुकारी तरांडी दर्यात असलिया कस्त करून घ्यावी, धरून बंदरांस आणावी. मालांत काडीइतकी तसनस न करितां तमाम माल जप्त करून महालचे कारकुनांनी व आरमारकरी यांणीं हुजूर लिहून पाठवावें; आज्ञा होईल तशी वर्तणूक, करावी.”^{१७}

आज्ञापत्रातील वरील विधानाचे विश्लेषण करतांना, या विचारांच्या मागील तत्त्वज्ञान, धोरणात्मक हेतू आणि राज्यव्यवस्थेवर होणाऱ्या प्रभावाचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. सर्वप्रथम, या विधानात उद्योग आणि व्यापारासंबंधीचा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे, त्यात विशेषतः राज्याच्या आर्थिक धोरणांचा व्यापारी धोरणांवर होणारा परिणाम दाखवला आहे. कोशवृद्धी म्हणजेच स्वराज्याचा आर्थिक खजिना वाढवणे. व्यापाराच्या माध्यमातून कर वाढविणे हे कोशवृद्धीचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. उद्योग आणि व्यापार हे राज्याच्या आर्थिक गतीचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. उद्योग व व्यापार हे राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याला चालना देतात, कारण व्यापारामुळे राज्याला महसूल मिळतो, आणि राज्याचा खजिना भरण्यास मदत करतो. उदीम आणि व्यापार्यांच्यावर करांचा प्रभाव असतो. व्यापाराचे उत्पन्न त्या क्षेत्रातील वाढीवर अवलंबून असते. त्यामुळे, जर व्यापार वाढला, तर कर वसुलीही वाढेल आणि राज्याच्या कोशात पैसा येईल. यातून एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित होत की, व्यापाराची वाढ करणे, त्यासाठी योग्य धोरणे आखणे आणि प्रणालीत सुधारणा करणे आवश्यक वाटत होते. व्यापार

वाढविण्यासाठी स्वराज्यात शांतता व सुव्यवस्था असणे आवश्यक आहे. यातून महाराजांच्या राजकीय व्यवस्थेचे महत्त्व स्पष्ट होते. राज्याची भूमिका व्यापारवृद्धीला प्रोत्साहन देणारी पाहिजे, कारण योग्य धोरण, कायदा आणि सुव्यवस्था व्यापाराच्या वाढीस मदत करतात. व्यापारवृद्धीसाठी राज्याने प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. राज्यकर्त्यांनी व्यापाराच्या विकासासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. उदा. साहुकारांच्या (व्यापारी) व्यापारास प्रोत्साहन देणे, त्यांना सुरक्षिततेची हमी देणे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना मदत करणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील व्यापाराचा प्रवाह सुरळीत राहतो. व्यापारास सुरक्षा व सुव्यवस्था आवश्यक आहे, कारण व्यापार्यांचे सामाजिक प्रभाव असतात. लोकांच्या जीवनाच्या गतीसाठी आवश्यक वस्तू व सेवा पुरवठा करतांना, सावकार अथवा व्यापारी यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या कार्याला योग्य दिशा देणे हे राज्याच्या दृष्टीने लोकहितासाठी योग्य ठरते. ‘मेहमानी’ व ‘समाधान’ याबाबतचे विचार महत्त्वाचे आहेत. व्यापार्यांची ‘मेहमानी’ करणे, म्हणजे त्यांना योग्य आदर देणे, त्यांची मागणी ओळखणे आणि त्यांना मदत करणे, हे राज्याच्या धोरणाचे एक भाग आहे. याचा उद्देश व्यापार्यांना सकारात्मक वातावरण देणे आहे, ज्यामुळे ते व्यापारात अधिक योगदान देतील. व्यापारी वर्ग आणि जनतेच्या दरम्यान संवाद, मदत आणि संसाधनांच्या पुरवठ्यात समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे, व्यापार्यांनी जनतेला त्रास देणे टाळा, हे सरकारचे लक्ष आहे. शत्रूच्या व्यापार्यांसंबंधी एक भेदभाव असावा, याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शत्रूपक्षाकडून येणारे व्यापारी हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक धोका ठरू शकतात. पण, त्यांना योग्यप्रकारे वागणूक दिली जाऊन त्यांचे माल थेट बंदरावर आणून न्याय दिला पाहिजे, हा धोरणांचा भाग

दिसतो. यामध्ये एक प्रकारची सहकार्याची भूमिका दिसते, ज्या अंतर्गत शत्रूच्या व्यापाऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा. सागरी व्यापार, विशेषतः राज्याच्या सीमावर्ती व्यापारासाठी, राज्याच्या आर्थिक स्रोतांची खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. यावर कर वसूल करणे, आयात आणि निर्यात मालावर नियंत्रण ठेवणे हे एक महत्त्वाचे धोरण आहे. हे धोरण राज्याच्या वस्तू आणि सेवांच्या प्रवाहाचे नियंत्रण आणि संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.

शिवाजी महाराजांच्या व्यापारी धोरणासंबंधी डॉ. अ. रा. कुलकर्णी असे म्हणतात की, “शिवाजी महाराजांनी काळाची पावले ओळखली होती, काळाच्या पुढे जाणारा तो एक द्रष्टा महापुरुष होता. म्हणूनच इंग्रजांनी या राजाचे वर्णन ‘The greatest diplomat of eastern parts’ असे केले आहे.”^{१८} छत्रपती शिवाजी महाराजांना आरमाराच्या माध्यमातून कोकण किनारपट्टीचे संरक्षणाच्या माध्यमातून सुरक्षित व्यापारी केंद्राचा विकास अपेक्षित होता असे दिसते. कारण कोकण किनारपट्टी प्राचीन काळापासून आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती. जरी गुजरात किंवा मलबार किनाऱ्याच्या तुलनेत कोकण किनाऱ्यावर व्यापारी हालचाली तुलनेने कमी प्रमाणात होत असल्या, तरी त्याचे महत्त्व काही कमी नव्हते अथवा दुर्लक्षित करण्यासारखे तर अजिबातच नव्हते. कारण कोकण किनारा महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या अंतर्गत भागाशी व्यापारी मार्गाद्वारे सहजपणे जोडलेला होता. येथील भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे येथील बंदरांना नैसर्गिक संरक्षण मिळालेले होते. या संदर्भात डॉ. रूबी मलोनी असे म्हणतात की, “कोकणच्या बंदरांची वैशिष्ट्ये अशी होती की ती थेट समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेली नसून अंतर्गत खाड्यांमध्ये स्थित होती. ह्या खाड्या आणि नदीमुखे सागरी वादळे व समुद्री चाच्यांपासून नैसर्गिक संरक्षण पुरवत असत. सह्याद्रीच्या दाट जंगलांनी संरक्षित असलेल्या खोल खाड्यांतून

मालवाहतूक करणे सहज शक्य होते. तसेच, या विविध बंदरांना अंतर्गत जलमार्गांनी परस्पर जोडणीची सुविधा होती.”^{१९} यावरून आपणास छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराची चौकसता दिसून येते की त्यांनी आरमार निर्मितीला का प्राधान्य दिले.

पश्चिम किनारपट्टीवरील डाभोळ, राजापूर, कारवार, भटकल आणि वेंगुर्ला यांसारखी बंदरे मुंबई आणि कोचीन दरम्यान महत्त्वपूर्ण ठिकाणी वसलेली होती. युरोपियन लोकांच्या आगमनानंतर, अरब सागरात या बंदरांनी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार प्रस्थापित केला होता. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी युरोपियन लोकांबरोबर भागीदारीत व्यापार केल्याचे अनेक ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध आहेत. उदा. राजापूर बंदरावर आलेल्या एका व्यापारी जहाजाचे मालक पारशी होते, तर त्या जहाजावरील माल पोर्तुगीज व्यापारी रेनार्डसन याचा होता. हे जहाज सुपारी व नारळाने भरलेले होते.^{१०} या पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरांनी मसाले, वस्त्रे आणि इतर विविध प्रकारच्या मालाची निर्यात करून संपन्नता प्राप्त केली होती. त्यामुळे या किनाऱ्यावरील बंदरे नियंत्रित करणाऱ्या शासकांनी योग्य प्रशासन आणि नियमनाद्वारे या बंदरांमधून जास्तीत जास्त आर्थिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला.

१६ व्या शतकातील निजामशाही आणि आदिलशाही शासकांमध्ये झालेल्या संघर्षांचे मुख्य कारण आर्थिक होते. कोकणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोर्तुगीजांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि आदिलशाही, निजामशाही, मुघल या सत्तांचा निर्धारपूर्वक प्रतिकार यालाही आर्थिक हेतूच कारणीभूत होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पश्चिम किनारपट्टी आणि तिच्या आर्थिक क्षमतांकडे दुर्लक्ष केले नाही, हे या संदर्भावरून स्पष्ट होते. स्वराज्य विस्तारासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ उभारण्याच्या उद्देशाने त्यांनी या किनारपट्टीवरील

संसाधनांचा वापर करण्याचा संकल्प केला. त्यांच्या महत्वाकांक्षेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मराठा आरमाराची स्थापना निर्णायक ठरली, कारण यामुळे या प्रदेशातील व्यापार नियंत्रित करण्याची क्षमता मराठ्यांना प्राप्त झाली. अशा प्रकारे, पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरांनी प्राचीन काळापासूनच आर्थिक आणि व्यापारी क्षेत्रात महत्वाची भूमिका बजावली होती.

पश्चिम किनारपट्टी संदर्भात त्यांच्या धोरणाची दिशाही स्पष्ट होती. केवळ आदिलशाही अथवा मुघलांच्या प्रतिनिधींना पराभूत करून हद्दपार करणेच एवढेच नव्हे, तर अरब सागरातील व्यापार अडथळ्याशिवाय भरभराटीस यावा, अशी त्यांची इच्छा होती. राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी साहुकारावराचे अर्थात व्यापाऱ्याचे महत्व कसे आहे, स्वकीय आणि परकीय सावकार यामध्ये काय फरक आहे हे शिवाजी महाराज स्पष्टपणे जाणून होते. आपले आर्थिक धोरण त्यानुसारच आखले होते, राज्याचे वैभव साहुकारावर (व्यापारी) अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या पुरस्काराचे धोरण महाराजांनी अवलंबलेले दिसते. महाराजांच्या या धोरणा संबंधी आज्ञापत्रकार म्हणतात की, “साहुकार म्हणजे राज्याची व राज्यश्रीची शोभा. साहुकरांकरिता राज्य अबादान होते. न मिळे ते ते वस्तुजात राज्यात येते; राज्य श्रीमंत होते. पडिले संकटप्रसंगी पाहिजे ते कर्जवाम मिळते. तेणेकरून आपले संकटपरिहार होते. साहुकरांचे संरक्षणमध्ये बहुत फायदा आहे. याकरिता साहुकरांचा बहुमान चालवावा. कोणहेविशी त्यावरी जलल (अत्याचार) अथवा त्याचा अपमान होवू न द्यावा. पेठपेठात दुकाने-बखारा घालोन (वखार) हत्ती, घोडे, नरमिना, जरबाब, पशमी आदीकरून वस्तुजात व रत्ने आदिकरून अशेष वस्तुजात यांचा उदाम चालवावा. हुजुर बाजारामध्येही थोर थोर सावकार आणून ठेवावे. वर्षसंबंधे तसेच लग्नादी महोत्सवी त्यांचे त्यांचे योग्यतेनुरूप प्रतिष्ठेने

बोलाऊन आणून वस्त्रपात देऊन समाधान करित जावे. परमुलखी जे जे साहुकार असतील त्यांची समाधाने करून ते आणावे. त्यासी अनुकूल न पडे तर असतील तेथेच त्यांचे समाधानी रक्षून, आपली माया लाऊन त्यांचे मुतालिक आणून, त्यांस अनुकूल जागा, दुकाने देऊन ठेवावे. तैसेच दर्यावर्दी सावकार यासही बंदरोबंदरी कौल पाठऊन आमदरपती करवावी”^{११}

स्वराज्यात साहुकार अर्थात व्यापारी यांच्या योगाने स्वराज्यात साहुकार अडचणीच्या काळात पैसा उभा करण्यास या वर्गाचा उपयोग होत असे. लोकहिताच्या दृष्टीकोणातून व्यापारवृद्धी जेवढी महत्वाची होती तेवढीच स्वराज्याची आर्थिक स्थिति सुधारण्यासाठी महत्वाचा होता. राजव्यवहारात व्यापारचे महत्व लक्षात घेवून शत्रू प्रदेशातील वरकड लोकस मिळणारी वागणूक व शत्रू प्रदेशातील व्यापारी या संबंधीच्या धोरणात फरक असावा असे आज्ञापत्रात म्हंटले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज युरोपियन व्यापारी अथवा व्यापारी कंपन्यांना व्यापारात सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा विचार करत नव्हते, जोपर्यंत त्यांनी व्यापाराबाहेरील किंवा स्थानिक राजकीय प्रश्नांमध्ये अवांतर रस घेतला नाही. शिवाजी महाराजांनी युरोपियन लोकांना व्यापार आणि इतर व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये सामावून घेण्याच्या इच्छेची साक्ष समकालीन फ्रेंच प्रवासी अँबे कारे यांच्या वर्णनातून मिळते. ते लिहितो, “ज्या भागात शिवाजींचे नियंत्रण होते, त्या समुद्र भागात जाणाऱ्या कोणत्याही युरोपियन जहाजाला तिथल्या राज्यपालांकडून स्वागत म्हणून भोजनसामग्री आणि इतर मदतीची व्यवस्था केली जात असे. १६६८ मध्ये मी कंपनीच्या दोन जहाजांसह त्या भागातून गेलो होतो, तेव्हा आम्हाला अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे वागणूक देण्यात आली. हे त्यांच्या धोरणाचा भाग होते, पण त्यांना युरोपियन लोकांविषयी

असलेल्या जिव्हाळ्यामुळेही होते.”^{१२} युरोपियन व्यापाऱ्यांना दिल्या गेलेल्या या आदरातिथ्यामुळे, व्यापाराला चालना देऊन स्वराज्य प्रगत करायचे या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इच्छेची पुष्टी होते.

जागतिक व्यापारातील पोर्तुगीज या मिठाच्या व्यापारात मक्तेदारी असणाऱ्या मंडळींनी एकदा असा प्रयोग करून पाहिला. बारदेश, साष्टी, गोवा येथे मिठाची बंदरे होती. पैकी बारदेशचे मीठ तर एक नंबरचे मीठ. महाराजांनी स्वराज्यात मीठाच्या धंद्याला उभारी द्यायचा प्रयत्न केला. जेणेकरून घाटावरील आणि कोकणातील सर्व व्यापारी कोकणापासून लांब पडले तरी स्वस्त मीठ मिळते म्हणून बारदेशातून मीठ आयात करतील. अर्थात झाले तसेच यामुळे स्वराज्याची जकातीचा महसूलही बुडाला आणि मीठाचा व्यापारही झळ सोसू लागला. तेव्हा महाराजांनी लगेचच स्वदेशी व्यापाराला प्रोत्साहन आणि विदेश व्यापार नियंत्रणात धोरण स्वीकारले. ६ डिसेंबर १६७१ रोजी कुडाळच्या सर सुभेदार नरहरी आनंदराऊ यास मीठावरील करासंबंधी जे पत्र लिहिले आहे त्यावरून मीठाच्या धंद्याला प्रोत्साहन कसे देता येईल यासंबंधीचे त्यांचे विचार म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या संरक्षण धोरणच होते. प्रभावळीपासून कल्याण-भिवंडी पर्यंत मीठावरील जकातीचे दर कसे असावेत या संबंधीची आज्ञा केलेली दिसते. “...प्रभावळीपासून तहद कल्याण-भिवंडी पावेतोमीठाचा जबर निरखाचा तह दिल्या आहे. ऐसियासी बारदेशात मीठ बंदरे आहेत, तेथून मीठ खरीद करून उदमी नेत आहेत, ऐसियासी हाली आपणाकडे मिठाचा पाड जबर झाला. हे गोष्टी ऐकोन उदमी खळक कूळ बारदेशाकडे जातील. तरी तुम्ही घाटी जकाती जबर बैसवणे. बारदेशात मीठ विकते, त्याचा हिशेबे प्रभावळीकडे संगमेश्वराकडे मीठ विकते. त्याणे कितेक जबर पडते. ते मनास आणून त्या अजमासे जकाती जबर बैसवणे की, संगमेश्वरी विकते आणि घाट

पावेतो जे बेरीज पडेल ते हिशेबे बारदेशीच्या मिठास जकाती घेवणे. संगमेश्वराहून बारदेशचे मीठ महागच पडे ऐसा जकातीचा तह देणे. जरी जबर जकातीचा तह नेदा मुलाहिजा कराल, म्हणजे कुल उदमी बारदेशकडे वोहडेल. आपली कुल बंदरे पडतील, ऐसी गोष्टी आहे. तरी रोखा तेच घटिकेस कुल घाटी जकाती जबर करणे. संगमेश्वराहून बारदेशीच्या मिठास जबर निरखपडे, ती गोष्ट करणे. ये गोष्टीचा एका जरा उजूर न करणे. ये गोष्टीत साहेबांचा बहुत फायदा आहे. जरी जबर किंमती केली आहे. त्या हिशेबे बारदेशीच्या मिठास जबरच पडे, ती गोष्ट करणे व तुम्हाकडे लहान मीठ आहे. त्याचा तह आहे. त्याखेरीज हाली जाजती दर मणे टंकसाळी रूके टक्के बारा रास प्रमाणे तह देणे. मुलाहिजा न करणे. मिठाचा मामला हजराह बिदल कर्द लाख रूपये यावयाचा मामला आहे. तरी लिहिण्याप्रमाणे अमल करणे.”^{१३} शिवाजी महाराजांनी आपल्या या धोरणाचा मीठाच्या व्यापारावर काय परिणाम होईल याचा अंदाज केलेला होता. संगमेश्वराला जर मीठ स्वस्त मिळू लागले तर बारदेशाहून मीठ आणण्याच्या खटाटोपात देशावरील व्यापारी पडणार नाहीत. त्याच किंवा त्याहून कमी भावात त्यांना मीठ मिळाले तर त्यांचा वाहतुकीचा खर्च आणि त्रास वाचला असता. तेव्हा आपल्या मालाचा उठाव होण्याकरिता परक्या मालावर जबर जकात बसविणे भाग होते. त्याप्रमाणे त्यांनी ती बसविली आणि या जकातीच्या कराराची कसोशीने अंमलबजावणी आपल्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी करावी असे त्यांना बजावले. एखाद्या धंद्याला संरक्षण द्यावयाचे, परकी मालाच्या स्पर्धेपासून त्याचा बचाव करावयाचा म्हणजे प्रथम परकीय मालावर जबर जकात बसवावा लागततो. अशी जबर जकात बसविली म्हणजे साहजिकच या मालाच्या आयातीचा ओघ कमी होतो व देशी पेटांतील मालाची मागणी वाढते. वाढत्या मागणीमुळे उत्पादन वाढते व देशी धंद्याची भरभराट होते. जबर जकातीला न जुमानता

काही माल आलाच तर सरकारचे जकातीचे उत्पन्न वाढते आणि सरकारचा फायदाच होतो.

शिवाजी महाराजांची आपल्या प्रजेच्या बदलची कळकळ या धोरणातून दिसून येते, कारण कोकण हा मराठी राज्याचा कणा होता. मीठ तयार करणे हा कोकणातील एक प्रमुख उद्योगधंदा होता. ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी या जिल्ह्यात पुष्कळ मिठागरे होती. पेण, पनवेल, नागोठणे, रेवडंडा, ठाणे सतराव्या शतकातील महत्त्वाची मिठागरे होती. शेतीव्यवसाय हा जीवनाचा नित्याचा व्यवसाय असला तरी तो सांभाळून मीठ तयार करण्याचा उद्योग करता येत असे. या मिठागरात तयार होणारे मीठ प्रामुख्याने देशावर विकले जात असे. मिठाच्या वाहतुकीसाठी खास गलबतांचा तांडा शिवाजी महाराजांनी निर्माण केला होता. मीठाचा धंदा हा कोकणातील महत्त्वाचा धंदा असला तरी परकीय मालापासून या धंद्याला फार मोठा धोका निर्माण झाला होता. मराठी राज्याच्या हद्दीला लागून पोर्तुगीजांची सरहद्द होती. गोव्याकडे मीठ तयार करणे, विकणे हा उद्योग मोठा होता. विशेषतः बारदेस भागात उत्तम मीठाची निर्मिती होत होती. आणि या ठिकाणी होणाऱ्या मीठाचा भाव मराठी मुलखातील मीठापेक्षा स्वस्त होता. तेव्हा साहजिकच देशावरील व्यापारी मीठ खरेदीसाठी स्वराज्याचा मुलूख ओलांडून बारदेसात जात व तेथून मीठ देशावर आणून विकित असत. वाहतुकीचा इतका त्रास आणि खर्च सोसून हे व्यापारी बारदेसात जात असत त्याअर्थी निश्चितच तेथील मीठ स्वस्त असणार. कदाचित् त्या मीठाची प्रतही उत्तम असण्याची शक्यता आहे. 'पिकते तेथे विकत नाही' या न्यायाने कोकण पट्टीत तयार होणारे मीठ कोकणातच किती खपणार! देशावरची ही मोठी बाजारपेठ परक्याने काबीज केल्याने आणि त्यांच्याशी भावाच्या बाबतीत स्पर्धा करणे जमत नसल्याने स्वराज्यातील बरीच मिठागरे ओस पडली. मीठाचा धंदा बसला. मीठावर सरकारी जकात होती.

मीठाचा धंदाच बसल्याने जकातीचे उत्पन्न कमी झाले, आणि सरकारचे नकसान होऊ लागलेले होते.

सागरी व किनारी जलवाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर जोखीम ती चाच्यांची. केवळ शत्रूराष्ट्रांच्या जहाजांचा धोका नाही तर विविध देशातील चाच्यांचा आणि घुसखोरांचा त्रासही तितकाच गंभीर होता. समकालीन पोर्तुगीज, इंग्रज आणि डच नोंदींमध्ये अशा घुसखोरांचे अनेक उल्लेख सापडतात. त्यामुळे व्यापारिक जहाजांना किमान संरक्षण पुरवण्यासाठी सशस्त्र बोटी किंवा आरमाराची आवश्यकता होती. स्वराज्यातील व्यापाऱ्यांना आणि व्यापारी हालचालींना आकर्षित करण्यासाठी पश्चिम किनारपट्टी पूर्णपणे सुरक्षित करणे गरजेचे होते. व्यापार नियंत्रित करून राज्य यंत्रणेच्या अधीन आणल्यास महसूलही वाढू शकला असता. रामचंद्रपंत अमात्यांच्या आज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे: "बंदरं सुरक्षित असावीत; अन्यथा गरजेच्या वेळी उपयुक्त वस्तू परदेशातून आणता येणार नाहीत. असे झाल्यास राज्याचा सन्मान टिकणार नाही. सीमा शुल्क आणि इतर उत्पन्नाचा हक्क गमावला जाईल... व्यापार वाढवावा. व्यापारामुळे सीमा शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न वाढेल."^{१४} आमात्यांचे वरील विधानाचा विचार केल्यास असे दिसते की शिवाजी महाराजांनी आपल्या आरमार स्थापनेच्या माध्यमातून केवळ व्यापार विस्तारावरच लक्ष केंद्रित केले नव्हते, तर महसूल गमावण्याच्या संभाव्य धोक्याबाबतही ते सावध होते. त्यामुळे केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांना किंवा परदेशी व्यापाऱ्यांनाच नव्हे तर स्थानिक व्यापाऱ्यांना आणि कोळी समुदायाला (मच्छीमार) योग्य सुविधा आणि संरक्षण पुरवले जात होते.^{१५}

मराठा स्वराज्याच्या भूप्रदेशाच्या आणि शेतीच्या उत्पादकतेच्या स्वरूपामुळे राज्यकर्त्यांनी महसूल मिळवण्यासाठी पर्यायी साधनांकडे पाहणे नैसर्गिक होते. शिवाजी महाराजांच्या प्रशासनाने बंदरांमधून गोळा केलेल्या

करांबाबत निश्चित माहिती उपलब्ध होत नसला तरी, दक्षिण दख्खनच्या किनारपट्टीवर सत्ताधीशांनी विविध प्रकारचे सीमा शुल्क किंवा बंदर कर गोळा केल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. समकालीन कागदपत्रांच्या अभावामुळे शिवाजी महाराजांच्या कालखंडातील सीमा शुल्कांच्या दरांचे किंवा बंदर करांचे स्वरूप निश्चित करता येत नाही. परंतु असे दिसते की शिवाजी महाराजांनी परदेशी वस्तूवर उच्च कर लावला होता. स्थानिक व्यापार आणि उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी. स्थानिक व्यापाऱ्यांना आणि उत्पादकांना त्यांच्या बंदरांमधून व्यापार करण्यासाठी कमी दर उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा मानस असावा.^{१६}

आर्थिक उद्देशांसाठी जहाजांचा आणखी एक संभाव्य उपयोग म्हणजे व्यापाऱ्यांना मालवाहतुकीसाठी जहाजातील जागा भाड्याने देणे आणि त्यातून पैसा कमावणे. १६ व्या आणि १७ व्या शतकात जहाजमालकांकडून स्थानिक किंवा ठराविक ठिकाणासाठी व्यापारी मालवाहतुकीसाठी जागा भाड्याने देणे एक सामान्य प्रथा होती. खरं तर, भारतीय समुद्रात युरोपीय व्यापारी आणि स्थानिक व्यापारी/जहाजमालक यांच्यात अंतर्गत मालवाहतूक जागेसाठी स्पर्धा होत असे. अशिन दास गुप्ता यांनी नमूद केले आहे की, युरोपीय जहाजांची भाड्याची दर भारतीय जहाजांच्या तुलनेत जास्त होते, तरीही भारतीय व्यापारी त्यांना प्राधान्य देत कारण युरोपीय जहाजांच्या दर्जेदार बांधणीमुळे आणि समुद्री चाच्यांपासून संरक्षणाच्या उत्कृष्ट व्यवस्थेमुळे व्यापाऱ्यांना सुरक्षितता मिळत असे.^{१७} या परिस्थितीचा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यानेही फायदा घेत काही जहाजे फक्त या उद्देशासाठी नियुक्त केली असावीत. आज्ञापत्रात रामचंद्रपंत अमात्य यांनी स्पष्ट शब्दांत चेतावणी दिली आहे की, जहाजाच्या व्यवस्थेचा खर्च बंदरांवरील उत्पन्नावर आणि व्यापाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या महसूलावर अवलंबून

राहिल्यास त्याचे परिणाम विनाशकारी ठरू शकतात.^{१८} याशिवाय, जलवाहतुकीसाठी मजबूत बोटींचा ताफा असणे आवश्यक होते, ज्याद्वारे किनाऱ्यावर वाहून आलेल्या वस्तू गोळा करता येत होत्या. नियमानुसार आणि परंपरेनुसार, या वस्तू किनाऱ्यावरील राज्यकर्त्यांच्या मालकीच्या मानल्या जात होत्या. शेवटी, शिवाजी महाराजांनी आरमार बांधण्यामागे मुख्य उद्देश आर्थिक नव्हता, तर त्यांचा दृढ निश्चय आणि लढ्याचा धोरणात्मक दृष्टिकोन होता. त्यांची दीर्घकालीन स्वप्ने मराठ्यांच्या भूमीसाठी एक स्वतंत्र स्थान निर्माण करणे आणि स्वराज्य उभारणे अथवा साकारण्यासाठी त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले.

छत्रपती शिवाजी महाराज अथवा त्यांच्या समकालीनांमध्ये कोणत्याही राज्यकर्त्यांस हे कधीच लक्षात आले नाही की याच व्यापारी परकीय सत्तांच्यापैकी एखादी संपूर्ण भारतावर आपली हुकूमत स्थापन करेल. परकीय व्यापार आणि वाणिज्याचे संभाव्य फायदे अतिशय आकर्षक होते, त्यामुळे ना व्यक्तींनी ना राज्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले असावे. खरं तर, परकीय व्यापारातून मोठा लाभ मिळवण्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्सुकतेची नोंद समकालीन युरोपीय निरीक्षकांनीही केली आहे. १६६२ सालच्या इंग्रज फॅक्टरीच्या नोंदीत असे नमूद केले आहे: “आम्हाला कळले आहे की (राजापूरपासून सुमारे दोन मैल नदीच्या आत जाईतापूर बंदरात), शिवाजी दोन मोठ्या जहाजांची तयारी करत होते... ती मोचाकडे पाठवण्याचा त्यांचा इरादा होता.”^{१९} स्थानिक मीठ आणि तांदळाच्या व्यापारातील सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असावा, कारण ही सर्वांत महत्त्वाची उत्पादने होती. उरण, करंजा, पेन, पनवेल येथे मीठ उत्पादन आणि व्यापार मोठ्या प्रमाणावर चालत असे.^{२०} तसेच, बसरूरचा तांदळाचा व्यापारही महत्त्वाचा होता.^{२१} स्वराज्याचे आरमार शत्रूंच्या रसद पुरवठा तोडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. हे धोरण विशेषतः पोर्तुगीज

आणि सिद्दी, मुघल यांच्याविरुद्ध अत्यंत प्रभावी होते, जे आपल्या सैन्य आणि रसद पुरवठ्यांच्या वाहतुकीसाठी समुद्रमार्गावर अवलंबून होते. या रसद पुरवठ्याच्या मार्गाचे जे जाळे होते त्यावर नियंत्रण करण्यात केले. मराठ्यांविरुद्धत्यांच्या मोहिमांना अत्यंत प्रभावीपणे अडथळा आणला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आरमारी धोरण यूरोपीय सागर शक्तींनी पश्चिम किनाऱ्यावर प्रस्थापित केलेल्या वर्चस्वाला प्रभावीपणे प्रतिकार करत होते. त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा आणि स्वराज्याला होणाऱ्या धोका ओळखून, शिवाजी महाराजांनी त्यांचे आरमारी सामर्थ्य आव्हान देण्याइतपत सक्षम बनवले. डच आणि ब्रिटिश देखील भारतात त्यांच्या वसाहती व व्यापारी वर्चस्व वाढविण्याचा प्रयत्न करत होते. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अरब सागरावर मराठा वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा निर्धार आणि त्यांच्या किनारपट्टीच्या प्रदेशांचे सार्वभौमत्व रक्षण करण्याची दृढ इच्छाशक्ती दिसून आली. त्यांच्या प्रयत्नांनी कोकण किनारपट्टीवरील व्यापाराची सुरक्षा सुनिश्चित केली. आत्मनिर्भर व स्वतंत्र स्वराज्याच्या दृष्टिकोनाला बळकटी दिली, जे परकीय शक्तींच्या शोषणापासून मुक्त होते.

समारोप:

छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरमारी संकल्पना ही केवळ तत्कालीन लष्करी गरज नव्हती, तर ती एका स्वतंत्र, सार्वभौम आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राष्ट्राच्या निर्मितीचा पाया होती. 'ज्यापाशी आरमार, त्याचा समुद्र' हे सूत्र मांडून त्यांनी मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सागरी सीमांच्या सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले. महाराजांनी उभे केलेले हे आरमार केवळ जहाजांचा ताफा नसून, तो पोर्तुगीज, इंग्रज, डच आणि जंजिऱ्याचा

सिद्दी यांसारख्या बलाढ्य सत्तांच्या वर्चस्वाला दिलेले एक प्रबळ आव्हान होते. या आरमारी शक्तीमुळेच मराठा स्वराज्याला अरब सागरावर आपले सार्वभौमत्व प्रस्थापित करता आले. केवळ संरक्षणात्मक पवित्रा न घेता, शत्रूच्या रसद पुरवठा मार्गावर घाला घालण्याची आणि समुद्री युद्धात आक्रमक चढाई करण्याची क्षमता निर्माण करून त्यांनी गनिमी काव्याचा वापर समुद्रातही तितक्याच प्रभावीपणे केला. यामुळे परकीय सत्तांना मराठ्यांच्या परवानगीशिवाय समुद्रमार्गे हस्तक्षेप करणे कठीण झाले.

सागरी संरक्षणासोबतच महाराजांनी आर्थिक स्वावलंबनाचा जो विचार मांडला, तो अतिशय क्रांतिकारक होता. त्यांनी ओळखले होते की, जोपर्यंत समुद्र सुरक्षित नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत व्यापार समृद्ध होऊ शकत नाही. सागरी चाच्यांचा बंदोबस्त करून आणि वसाहतवादी शक्तींच्या शोषणातून भारतीय व्यापाऱ्यांची मुक्तता करून त्यांनी स्वदेशी व्यापाराला नवसंजीवनी दिली. यातून केवळ सुरक्षाच लाभली नाही, तर भारतीय व्यापाऱ्यांमध्ये स्वराज्याबद्दल एक विश्वासाचे नाते निर्माण झाले. परकीय जहाजांवर जकात आणि महसूल आकारून त्यांनी स्वराज्याच्या तिजोरीत मोलाची भर घातली, ज्यामुळे आरमाराचा खर्च हा आरमारानेच कमावलेल्या उत्पन्नातून भागवला जाऊ लागला. त्यांनी उभारलेले जलदुर्ग, जसे की सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि खांदेरी, हे केवळ संरक्षणाचे बुरुज नव्हते, तर ते मराठा आरमारी सत्तेचे आणि तांत्रिक प्रगतीचे जिवंत साक्षीदार होते.

थोडक्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आरमारी धोरण हे लष्करी सामर्थ्य, राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि प्रगल्भ अर्थकारण यांचा एक अद्भुत संगम होते. त्यांनी केवळ किनारपट्टीचे रक्षण केले नाही, तर भारताला एका 'सागरी राष्ट्र' म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा पाया रचला. स्थानिक मनुष्यबळाचा वापर, स्वदेशी तंत्रज्ञानाला दिलेले

प्रोत्साहन आणि भविष्यवेधी सामरिक दृष्टी यामुळेच हे आरमार स्वराज्याच्या अस्तित्वाचा आणि स्वाभिमानाचा अविभाज्य भाग ठरले. आधुनिक भारतीय नौदलाची बीजे या समर्थ आरमारी संकल्पनेतच रोवली गेली आहेत, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

तळटीपा:

१. कुलकर्णी, श्री. रं., शिवकालीन राजनीती आणि रणनीती, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९९४, पृ. ९२
२. पंत अमात्य बावडा दप्तर (खंड १), सबनीस, के. जी., (संपा), कोल्हापूर, १९३७, पृष्ठ ४८
३. देसाई, स. शं., पोर्तुगीज दफतर, खंड ३, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई, १९७४, पृ. १५-१६
४. कित्ता
५. कुलकर्णी, श्री. रं., उपरोक्त, पृ. २११
६. कित्ता
७. खोले, विलास (संपा) आज्ञापत्र, लोकवाडमय गृह, मुंबई, १९९३, पृ. ८६
८. कुलकर्णी, अ. रा., शिवाजी महाराज्यांच्या 'म-हा ष्ट्र' राज्याची अर्थनीती, पवार, जयसिंगराव, (संपा.) छत्रपती शिवाजीमहाराज स्मृतिग्रंथ, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे, २०११, पृ. ९५
९. रुबी मालोणी, युरोपियन एन्क्लेव्हज इन द कोकण, गायकवाड डी. एस. (संपा), सम अस्पेक्ट्स ऑफ मेडिक्ल इंडिया, मुंबई, २००६, पृ. १३४.

१०. सुरेंद्र गोपाल, कॉमर्स अँड क्राफ्ट्स इन गुजरात, १६ अँड १७ सेंच्युरीज: अ स्टडी इन द इम्पॅक्ट ऑफ युरोपियन एक्सपान्शन ऑन प्रीकॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी, पृ. १७३
११. कुलकर्णी, श्री. रं., शिकालीन राजनीती आणि रणनीती, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, १९९४, पृ. २१०
१२. सेन, सुरेंद्र नाथ, फॉरेन बायोग्राफीज ऑन शिवाजी, के. पी. बागची अँड कंपनी, कलकत्ता, (सुधारित आवृत्ती) १९७७, पृ. १५५
१३. जाधव, नामदेवराव., शिवाजी महाराजांचे अर्थशास्त्र, राजमाता प्रकाशन, मुंबई, पृ. ८९-९०
१४. कुलकर्णी, श्री. रं., उपरोक्त,
१५. कुलकर्णी, श्री. रं., उपरोक्त,
१६. कुलकर्णी, ए. आर., महाराष्ट्र इन द एज ऑफ शिवाजी, पृ. २३३
१७. दास गुप्ता, असीन., द अर्ली १७थ सेंच्युरी क्रायसिस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन अँड द राइज ऑफ गुजराती शिपिंग इन अर्ली १८ सेंच्युरी, अरुणालचम बी. (संपा), एसेज इन मॅरिटाईम स्टडीज, पृ. ५५-६०
१८. कुलकर्णी, श्री. रं., उपरोक्त,
१९. परांजपे, बी. जी., आणि काळे डी. व्ही., इंग्लिश रेकॉर्ड्स ऑन शिवाजी (१६५९-१६८२), शिवचरित्र कार्यालय, पुणे, १९३१. खंड १, पत्र क्र. ५२, १०६
२०. कुलकर्णी, ए. आर., उपरोक्त, पृ. २३३
२१. परांजपे, बी. जी., आणि काळे डी. व्ही., उपरोक्त, खंड १, पत्र क्र. १८९